

ЖАЗУШЫ ДУЛАТ ИСАБЕКОВ ПРОЗАСЫНДАҒЫ КЕҢЕСТІК ЗАМАН СУРЕТТЕРІ

РУСЛАНҚЫЗЫ РАҢУ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің
филология: қазақ филологиясы БББ 4-курс студенті

Ғылыми жетекші: А.А. АҚБУЛАТОВ, PhD докторы

Аңдатпа. Мақалада қазақ әдебиетінің классигі Дулат Исабеков шығармашылығындағы әлеуметтік-психологиялық иірімдер мен қоғамдық қайшылықтар талданады. Автор жазушының «Ескерткіш» повесіндегі эпизодты негізге ала отырып, кеңестік кезеңдегі бюрократиялық жүйенің адам тұлғасын қалай құнсыздандырғанын және «көзбаяушылық» психологиясының ұлттық ділге тигізген зардабын терең ашып көрсетеді. Сонымен қатар, мақалада кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіндегі күйзеліс пен рухани дағдарыс шынайы бейнеленіп, олардың әрекеттері арқылы қоғамдағы әділетсіздік пен немқұрайдылық айқын көрінеді. Жазушының тілдік шеберлігі мен символикалық образдары әлеуметтік шындықты тереңірек ұғынуға мүмкіндік береді. Автор Дулат Исабеков шығармаларындағы адамгершілік құндылықтардың әлсіреу себептерін талдай отырып, ұлттық сана мен рухтың сақталуы мәселесіне ерекше назар аударады. Осы тұрғыдан алғанда, шығарма бүгінгі күнмен де үндесіп, оқырманды ойлануға жетелейді.

Кілт сөздер: тоталитарлық идеология, социалистік реализм, бюрократиялық, имидж.

Аннотация: В статье анализируются социально-психологические глубины и общественные противоречия в творчестве классика казахской литературы Дулата Исабекова. Автор, опираясь на эпизод из повести «Ескерткіш», глубоко раскрывает, как бюрократическая система советского периода обесценивала личность человека и какой ущерб «показушная» психология нанесла национальному менталитету. Кроме того, в статье правдиво изображаются внутренние переживания и духовный кризис персонажей, а через их поступки ярко проявляются социальная несправедливость и равнодушие. Языковое мастерство писателя и его символические образы позволяют глубже понять социальную реальность. Автор, анализируя причины ослабления нравственных ценностей в произведениях Дулата Исабекова, уделяет особое внимание проблеме сохранения национального сознания и духа. В этом контексте произведение созвучно современности и побуждает читателя к размышлению.

The article examines the socio-psychological depths and social contradictions in the works of the classic of Kazakh literature, Dulat Isabekov. Based on an episode from the novella “Eskertkish,” the author reveals how the bureaucratic system of the Soviet period devalued human individuality and how the psychology of “window dressing” negatively affected the national mentality. In addition, the article realistically portrays the inner struggles and spiritual crisis of the characters, while their actions highlight social injustice and indifference. The writer’s linguistic mastery and symbolic imagery allow for a deeper understanding of social reality. Analyzing the reasons behind the weakening of moral values in Isabekov’s works, the author pays special attention to the preservation of national consciousness and spirit. In this regard, the work resonates with contemporary issues and encourages readers to reflect.

Дулат Исабеков – қазақ сөз өнерінің айдынында өзіндік қолтаңбасымен дараланған, шындықтың ащы бояуын жасырмай, заманның дертін дөп басып жазатын бірегей суреткер. Оның қаламынан туған әрбір туынды — қоғамдық сананың айнасы іспетті. Жазушы прозасы – кеңестік тоталитарлық идеологияның салтанат құрып, «социалистік реализм» қағидалары

темірдей тәртіппен билеп тұрған шағында-ақ, сол жүйенің іштен іріп, іргесі сөгіле бастаған тұстарын аңғартқан батыл да парасатты дүниелер. Исабеков шығармашылығындағы негізгі объект — билік мінберінен айтылатын жасанды ұрандар емес, сол ұрандардың тасасында қалып, жүйенің қыспағына түскен, бірақ өзінің рухани болмысы мен ұлттық ділін сақтауға тырысқан қарапайым пенденің шынайы тағдыры.

Жазушының көркемдік әлемінде адам жанының психологиялық иірімдері әлеуметтік шындықпен астасып жатыр. Ол заманның бетпердесін сыпырып тастап, қоғамдағы «кеселді» көрсетуден қорыққан жоқ. Исабеков прозасы — кеңестік қоғамның сыртқы жылтырағы мен ішкі жұтаңдығы арасындағы қайшылықты ашқан көркем шежіре. Оның кейіпкерлері — өмірдің соқпақты жолдарында адаспауға тырысқан, адамдық қасиетін идеологиялық «тетіктерге» айырбастамаған тірі тұлғалар. Автордың батылдығы сол — ол заманның қасіретін саяси деңгейде емес, жеке адамның трагедиясы арқылы суреттей білді. Бұл шығармалардағы әлеуметтік сын тек құрғақ баяндау емес, терең философиялық ойлармен, ащы мысқылмен және мөлдір мұңмен өрілген. Жазушы жүйенің шіріген тұстарын көрсете отырып, оқырманды «біз қайда барамыз?» деген іргелі сауалға жауап іздеуге мәжбүрлейді. Исабековтың психологизмі — бұл кейіпкердің ішкі арпалысы арқылы дәуірдің тынысын сезіну. Сондықтан да оның туындылары уақыт өткен сайын ескірмейді, керісінше, ұлттық таным мен адамдық құндылықтардың алтын арқауы ретінде маңызын арттыра түседі. Жазушының кейіпкерлері арқылы біз кеңестік дәуірдің тек саяси келбетін ғана емес, сол тұстағы халықтың рухани әлемін, салт-дәстүрі мен ділінің қалай деформацияға ұшырағанын немесе қалай сақталып қалғанын көре аламыз. Бұл — Дулат Исабековтың суреткерлік шеберлігінің ең биік шыңы. Ол — қазақ әдебиетіне «кішкентай адамның» үлкен қасіретін алып келген, сол арқылы ұлттың намысы мен мұңын жоқтаған дара тұлға.

Кеңес үкіметі «адам – мемлекеттің басты байлығы» деп ұрандатқанымен, іс жүзінде жеке тұлғаның тағдыры емес, идеологиялық көрсеткіштер жоғары тұрды. «Ескерткіш» повесіндегі мына бір үзінді заманның сиқын аңғартады: –«Мен әлгі сөзді тегін айтып тұрған жоқпын, – деді мал шаруашылығы бөлімінің бастығы. – Біз ғой ескерткішті дайын болды деп ақпар бергенмен оны ресми ашқан жоқпыз. Ол күні-түні жабық тұр. Ағылшын тері илеушілері мен облыстың хатшысы келген кезде ағаш діңкені алып тастап, орнына Әштеннің өзін қоя тұрайық. Олар көп болса он минут, ары кетсе жиырма минут көрер. Өзіміз де асықтырамыз ғой. «Сарыағаштың» суын жарты жыл бойы босқа ішті ме, қолына қой терісін көтеріп жарты сағат қимылсыз тұра тұрсын. Одан Әштеннің түгі де кетпейді. Олар кеткен соң секіріп түседі де, үйіне бара қояды. –Тіпті, түспей-ақ сонда тұра берсе қайтеді, – деді жалпы бөлімнің бастығы күліп. –Үйіне түнде-түнде барып кеп тұрар. Ал оның орнына тағы сондай бір сантехник тауып алармыз. Өлік шығарғандай тым-тырыс отырған жұрт ду күлді. –Жолдастар, күлкіні қоя тұрыңдар, –деп ашу шақырды Жанайдаров. – Қазір күлетін кез емес. Ал тағы кімде қандай ұсыныс бар? –Көп бас қатыратын ештеңе жоқ. Жаңағы ұсынысты қабылдау керек, – деді мал шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі өз пікірін өзі қолдап. Жанайдаров мектеп пен мұғалімді алғаш көріп отырған бірінші класс оқушыларындай тым-тырыс бола қалған бағыныштыларының алдында басын ұстап әрлі-берлі жүріп кетті. –Меніңше, әлгі ұсынысты қабылдау керек-ау, – деді ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі. –Бізде басқа амал жоқ. «Әштенді тұғырға қою керек пе, керек емес пе? Қоя қалған күнде шетелдік тері илеу шеберлерінің алдында ол жөтеліп, немесе түшкіріп қалып жүрсе, одан арғы күніміз не болмақ?» деген сияқты толып жатқан сауалдарға тұс-тұстан әртүрлі жауаптар айтылған соң, аудан басшысы да ойланып қалды. Ақыры бұл мәселе дауысқа салынды. Сөйтіп, бюроның шешімі бойынша Әштен жарты сағат тұғырға өзі кеп тұратын болды.». Дулат Исабековтің «Ескерткіш» шығармасынан алынған бұл үзінді — кеңестік бюрократиялық жүйенің ең сорақы, ең аянышты әрі күлкілі тұсын ашатын басты эпизод. Осы шағын көрініс арқылы оқырман сол дәуірдегі қоғамның іштен іріген бейнесін, адам құнының тым арзандап кеткенін және билік пен халық арасындағы алшақтықты терең сезіне алады. Ең алдымен, бұл үзіндіде біз **адамның «зат» деңгейіне түскенін** анық байқаймыз. Жиналыста отырған шенеуніктер

Әштенді сезімі, намысы, жеке қадір-қасиеті бар тұлға ретінде емес, жай ғана қажеттілікке жарайтын «декорация» ретінде қарастырады. Мал шаруашылығы бөлімінің бастығы: «Одан Әштеннің түгі де кетпейді», — дей отырып, адамды жансыз ескерткіштің орнына қоя салуды ұсынады. Бұл — билік үшін адамның жеке тұлға ретіндегі құнының көк тиын екенінің дәлелі. Олар тірі адамды пьедесталға шығару арқылы оны құрметтеуді емес, керісінше, оны тірілей мүсінге, яғни жансыз затқа айналдыруды көздейді. Екіншіден, үзіндідегі ең сорақы құбылыс — **көзбояушылық пен жасандылық**. Кеңестік қоғамның басты дертіне айналған «сырт көзге жақсы көріну» (показуха) психологиясы мұнда шарықтау шегіне жетеді. Ескерткіш дайын болмаса, оны мойындап, жауапкершілік алудың орнына, шетелдік қонақтарды алдап, тірі адамды тұғырға қондыру — нағыз бюрократиялық абсурд. Билік үшін нақты атқарылған жұмыс емес, жоғары жаққа берілетін «жылтырақ» есеп пен жалған имидж маңыздырақ. Осы эпизод арқылы жазушы бүкіл мемлекеттік аппараттың өтірік пен алдауға негізделгенін аяусыз әшкерелейді. Үшіншіден, жиналысқа қатысушылардың мінез-құлқынан біз **рухани жұтандық пен бағыныштылық психологиясын** көреміз. Әштенді мазақ қылуы — олардың адамгершілік деңгейінің төмендігін көрсетеді. Ішіндегі бірде-бір адам бұл шешімнің адамды қорлау екенін айтып қарсы шықпайды. Олардың жалғыз уайымы — Әштеннің «түшкіріп немесе жөтеліп» қалып, өтіріктерінің ашылып қалуы ғана. Бұл жердегі қорқыныш — адам тағдыры үшін емес, өз мансаптары мен жайлы орындарын сақтап қалу үшін туған үрей.

Дулат Исабековтің «Ескерткіш» повесі мен оның айналасындағы осы бір трагикомедиялық көрініс — тек өткен заманның суреті емес, кез келген қоғамдағы адамдық қасиет пен билік арасындағы қатынастың айнасы. Жазушы бұл эпизод арқылы оқырманды «біз қайда барамыз?» деген іргелі сауалға жауап іздеуге мәжбүрлейді. Автор бұл көріністі суреттей отырып, қоғамның іштен іріп, адамгершілік құндылықтардың қалай жойылғанын, ал өтірік пен бюрократияның қалай салтанат құрғанын ащы мысқылмен жеткізе білген. Түйіндей келгенде, Дулат Исабеков прозасы – кеңестік заманның суретін ғана салып қоймай, сол дәуірдің ішкі мазмұнын, адам жанының нәзік тебіреністерін, ұлттық мінездің күрделі қайшылықтарын және әлеуметтік әділдік жолындағы жасырын әрі ашық ішкі қарсылықты көркем тілмен өрнектеген бірегей рухани мұра. Жазушының суреткерлік әлемінде уақыт пен кеңістік тек фон емес, ол кейіпкер тағдырын айқындайтын басты факторға айналған. Оның туындыларындағы психологизм мен шынайылық оқырманды бей-жай қалдырмайды, себебі онда көтерілген мәселелер – тек бір кезеңнің ғана мұңы емес, мәңгілік әрі жалпыадамзаттық құндылықтармен астасып жатқан рухани мәселелер.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Исабеков Д. *Ескерткіш*. – Қарағанды: «Qasym баспа үйі», 2025.
2. Исабеков Д. *Бес томдық шығармалар жинағы*. – Алматы, 2003.